

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧИСТКИ СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ

Шермухамедов Р.¹, Солиева Ч.², Нормуминова О.³, Кенжаева М.⁴

¹ ЧДПУ профессор, ^{2,3,4} ЧДПУ студенты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17448627>

В последние годы наблюдается снижение продуктивности люцерников. Одним из основных причин этого недостатка является снижение качества подготовки посевного материала в результате недостаточной очистки посевных семян от сорных и карантинных растений (кускута, повилика, горчак, гумай и другие), а также отсутствие сортирования их по физиологической зрелости.

Известные решетные, триерные и другие устройства, разработанные ещё в 50-е и 60-е годы прошлого века, не обеспечивают решения этих вопросов. В частности, при работе магнитного семяочистителя ЭСМ-1А степень очистки семян люцерны от семян сорных растений составляет около 55-70%, что явно недостаточно для использования их в качестве посевного материала.

Одним из основных недостатков существующей технологии является её низкая эффективность и сложность, вытекающие из принципов их работы, заключающиеся на подготовке семян исходя только из формы и размеров семян основной культуры и засорителей без учета их биологических особенностей.

Поэтому разработка новой технологии, позволяющей повысить качество подготовки за счет использования сил электрических полей, учитывающих комплекс физико-механических и агробиологических свойств семян люцерны, обеспечивающих экономию энергетических, материальных средств при одновременном исключении из технологической цепочки экологически вредных операций является актуальной задачей.

При попадании семян сельскохозяйственных культур в электрическое поле знакопеременных электродов на них действуют электрические силы, зависящие от их формы и электрофизических свойств. Используя этот принцип, было разработано устройство для разделения семян люцерны и горчицы. Рабочий орган этого устройства (см.рис.1) представляет собой вращающийся диэлектрический барабан, на поверхность которого намотана бифильярная обмотка. При подключении последней к источнику высокого напряжения возникает электрическое поле между проводниками противоположных полярностей. Если на вращающийся барабан с подключенной к высокому напряжению обмоткой осуществить подачу семенной смеси, то под действием электрического поля семена поляризуются и притягиваются к электродам. Следует отметить, что величина электрической силы $R_{эл}$ зависит от степени поляризации, а поляризация, в свою очередь, от электрофизических свойств семян и величины подаваемого на электроды напряжения.

На семена, находящиеся на поверхности вращающегося рабочего органа, действуют, помимо электрической силы, центробежная сила $F_{ц}$, силы тяжести $F_{т}$ и трения $F_{ф}$. Под действием этих сил более крупные и плотные семена отрываются от поверхности барабана раньше, чем остальные и попадают в I фракцию приемного

устройства. Во II фракцию отделяются менее крупные, а в III- самые мелкие и легкие семена.

Зная различие в строении и физико-механических свойствах семян люцерны и горчица, для их разделения использовали диэлектрическое сепарирующее устройство. В нем для получения высокого напряжения (0...5 кВ), подаваемого на электроды барабана, использовали газосветный трансформатор ТГ-1020 (ТУ 2).

Регулируемое напряжение (0...220В) к нему подавалось с помощью лабораторного автотрансформатора ЛАТР-2 (ТВИ). После начала подачи смеси на вращающийся барабан подаваемое к обмотке напряжение постепенно увеличивалось до величины, при которой наблюдается разделение смеси на три фракции. Затем, считая эту величину напряжения за начало исследований, определяли величину напряжения, при которой наблюдается наименьший выход I фракции.

В вариантах опыте напряжение изменялось от 2,12 до 3,20 кВ с интервалом 0,27 кВ (это соответствует изменению первичного напряжения через 5В) при постоянной скорости вращения рабочего органа (20/ мин).

Рис. 3.7. Принципиальная (а) и электрическая (б) схемы диэлектрического устройства.

В каждом варианте через сепаратор пропускали 100 г семян люцерны. Затем проводилось ручное разделение семян люцерны и горчица в каждой фракции с последующим подсчетом засоренности фракции. Опыты проводились в трехкратной повторности.

Массу семян люцерны определяли на весах ВЛТК-500, а горчица -на торсионных весах ВТ. Для исключения влияния остаточной поляризованности частиц на результаты разделения семенной смеси, последняя пропускалась через сепаратор только один раз.

В опытах четко прослеживалась зависимость распределения массы сепарируемой смеси по фракциям от величины подаваемого на электроды напряжения.

Выход семян люцерны во фракциях изменялся с увеличением напряжения следующим образом. Доля массы семян I фракции уменьшилась от 68,4 % при $U = 2,12$ кВ до 12,9 % при $U = 3,2$ кВ. Доля III фракции увеличилась от 9,5 до 75,0%, т.е. в 18 раз, тогда как во II фракции сперва наблюдалось увеличение до 27,4 %, а затем уменьшение выхода до 12,11 %. Это объясняется тем, что с увеличением электрических сил, под действием которых семена притягиваются к поверхности барабана, траектория семян отклоняется на больший угол, вследствие чего доля семян III фракции увеличивается до 75 % от исходной.

Об этом же свидетельствует анализ изменения массы 1000 шт. семян горчицы. С увеличением напряжения масса 1000 шт. семян, попавших в I фракцию, увеличилась от 5,044- до 3,145 г, т.е. на 0,1 г, а в III фракции она оставалась постоянной (2,608+0,068 г). Стало быть, с увеличением напряжения большая часть легких семян попадает в III фракцию и поэтому можно предположить, что увеличение напряжения поля приводит к разделению по индивидуальной массе как семян люцерны, так и семян горчицы.

Результаты очистки семян люцерны от горчицы в диэлектрическом сепараторе

Вариант	Выход семян люцерны, %			Засорённость, шт/кг			Масса 1000 шт. семян горчицы, г.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
$U=0$ кВ (исход.)	100			29687			3,002		
$U=2,12$ кВ	68,39	22,15	9,46	31936	24091	4271	3,044	2,753	2,579
$U=2,40$ кВ	51,55	27,43	21,02	32422	25474	7351	3,104	2,892	2,539
$U=6,67$ кВ	32,74	23,67	43,59	40952	39062	9168	3,124	2,976	2,580
$U=2,93$ кВ	23,59	20,56	55,85	43980	43408	9950	3,136	2,996	2,676
$U=3,20$ кВ	12,87	12,11	75,02	35741	59862	11521	3,145	3,024	2,664

Во всех вариантах опыта засоренность семян люцерны III фракции оставалась наименьшей и в зависимости от величины подаваемого напряжений увеличилась от 4271 до 11521 шт/кг. Максимальная засоренность этой фракции ($U = 3,2$ кВ) в 2,5 раза меньше, чем у исходных семян, тогда как этот показатель I и II фракций того же варианта был больше исходной засоренности соответственно в 1,2 и 2,0 раза.

В варианте с $U = 3,20$ кВ наблюдается выделение основной массы семян горчицы во II фракцию. В ней засоренность больше, чем у I и III фракций соответственно в 1,7 и 5,2 раза. При этом следует учесть, что в эту фракцию попадает всего 12 % семян люцерны.

На основании изложенного можно утверждать, что диэлектрическое сепарирующее устройство позволяет провести удовлетворительную очистку посевного материала. В области экспериментирования не удалось достичь требуемого уровня очистки, для чего исследования необходимо продолжить в направлении изучения влияния на технологический процесс таких факторов, как частота вращения барабана, диаметры барабана и электродов, кратность очистки и др. Другим направлением является определение целесообразности совместного использования диэлектрического сепаратора с другими типами разделяющих устройств путем изучения статистического распределения

массовых и размерных характеристик семян люцерны и горчицы во всех фракциях. Третьим направлением является изыскать возможность использования различий в стартовой напряженности семян для их разделения.

Выводы

1. В диэлектрическом устройстве семена горчицы и люцерны разделяются по фракциям в зависимости от их массы. Однако в отдельных фракциях засоренность семян люцерны горчицей снижается в 2-3 раза, что при изменении конструктивных параметров может обеспечить еще более четкое их разделение.

2. Одним из перспективных направлений разработки новой технологии очистки семян люцерны является использование различий в стартовой напряженности ориентации, относительной диэлектрической проницаемости семян люцерны и сорняков в сочетании с диэлектрическим принципом разделения материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рашидов Т.Р. и др. Рекомендации по выращиванию люцерны на семена в условиях Узбекистана.-Т. 1987.-24с.
2. Разработка рациональной технологии, доработка технического устройства для послеуборочной обработки семенного вороха и обоснование комплекса машин для очистки семян от карантинных растений: Отчет УзМЭИ (Заключительный)/Научн.рук. Ли А.С.-Гулбахор, 2008, 70 с.